

6-SHO'BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ

Бердибекова Кулипа Турдибековна

Ошский государственный педагогический университет

Kulipa1968@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы использования STEM-технологий в обучении информатики. Содержание этой статьи включает в себя концепцию STEM, значение STEM, политику и принцип STEM для национального развития, среду преподавания и обучения STEM, а также свойства проектной деятельности STEM и использование технологий.

Ключевые слова: STEM (Science Technology Engineering Mathematics), информатика, образование, технология, предмет, наука, программирование, робототехника, Arduino.

Сегодня STEM-образование очень популярно в мире и распространяется очень быстро, а спрос на специалистов STEM на мировом рынке труда очень высок. Аналитики Бюро трудовой статистики США прогнозируют, что в ближайшие десять лет потребность в специалистах STEM будет на 76% выше, чем в других специальностях. В американском рынке труда требуется 10 миллионов специалистов для специализации STEM. Вот почему Америка дает продленные визы на 36 месяцев студентам STEM и только на 12 месяцев остальным. Правительство США находится в авангарде подготовки специалистов STEM. Их заработная плата также высока: в среднем по стране 86 980 долларов в год, а средняя годовая зарплата составляет 39 810 долларов. В Российской Федерации потребность в специалистах в области цифровых технологий растет, и если потребность на рынке труда в настоящее время составляет 222 тысячи, то к 2024 году этот показатель вырастет до 300 тысяч. Такие страны, как Австралия, США, Китай, Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур и Финляндия, реализуют государственные программы STEM-образования. В 2020 году промышленные предприятия Китайской Республики получили дополнительный доход в размере более 4 триллионов долларов США благодаря цифровым технологиям[1]. В Кыргызстане постоянно проходят международные научно-

практические конференции под названием «STEM-образование: платформа для развития высоких технологий будущего».

Название STEM - (Science Technology Engineering Mathematics) составлено из инициалов слов наука, технология, инженерия и математика. Цель STEM-образования состоит в том, чтобы познакомить учащихся со всеми четырьмя предметами одновременно посредством практического обучения и обучения на основе проектов. Для нас важно, чтобы студенты рано поняли, что эти предметы тесно связаны друг с другом. Демонстрируя совместную работу этих предметов с помощью практических проектов, учащиеся становятся более мотивированными для изучения таких областей, как естественные науки и математика. Данные были собраны из ответов студентов и преподавателей естественных наук на инструментарий STEM. Результаты показывают, что респонденты согласны с использованием знаний STEM в обучении и считают, что учащиеся получают дополнительную ценность от использования знаний STEM. Что касается аспекта знаний, более 50% респондентов имеют адекватное понимание термина STEM, но более 50% респондентов не понимают идею слабых сторон и преимуществ внедрения интегрированных STEM. Кроме того, 2% из 76 респондентов пытались внедрить интегрированные STEM в преподавание с процентным соотношением 26%-75%. Использование интегрированной STEM, которая включает инженерную дисциплину, имеет меньший процент использования, чем интеграция с другими дисциплинами.

К основным преимуществам STEM-образования можно отнести следующие:

1. Интеграция учебных предметов. В результате у детей всесторонне формируется научная картина мира, они воспринимают мир как единое целое, формируются исследовательские навыки.

2. Логическая связь теории с практикой, интеграции, непосредственное использование студентами полученных знаний на практике, подготовка собственных продуктов (например, робототехники) и т.д. Это помогает глубже усвоить учебный материал и делает процесс обучения живым и интересным.

3. Креативное мышление через бизнес, реализация критического мышления. У школьника повышается уверенность в себе, формируется компетентность правильно воспринимать новые, незнакомые материалы.

4. Использование метода проектов. Формирует навыки чтения, компетентности, учит работать в коллективе и самостоятельно, т.е. социализирует ребенка. Ученики работают на результат, у них растет логическое мышление, практикуется аккуратность и решение задач на время.

5. Он прокладывает путь к гендерному равенству и предоставляет равные

возможности. В настоящее время больше мальчиков занимаются естественными науками. В Кыргызстане более 80% выпускников школ поступают в образовательные учреждения гуманитарной направленности. Поэтому нам необходимо привлекать девушек с помощью STEM-подхода, чтобы продвигать это направление.

Используя подход STEM к обучению информатике, мы твердо верим, что, обучая студентов естественным наукам, технологиям и программированию, мы можем положительно повлиять на их будущее и будущее мира. Однако сегодня - информатика является предметной областью для сегодняшних школьников. На первый взгляд может показаться, что эти две области не имеют много общего, но если копнуть глубже, мы обнаружим, что STEM и компьютерные науки тесно связаны.

Информатика — это обширная область исследований, которая включает в себя создание нового программного обеспечения, решение вычислительных задач и разработку различных способов использования технологий. Программисты могут стать разработчиками. Они изобретают новые технологии, создают роботов, разрабатывают приложения для смартфонов и т. д.

Информатика на самом деле представляет собой смесь всех предметов STEM. Он включает в себя науку, технологии, инженерию и математику. Ученикам нужно изучать предметы STEM, чтобы преуспеть в информатике, но они не просто знают компьютеры? Учащимся важно понимать STEM и информатику, потому что компьютеры и технологии окружают нас повсюду. Большинство из нас понимают, как использовать технологии, но нам нужно знать, как они работают. Чтобы продолжать внедрять инновации и создавать новые технологии, нам необходимо понимать, как эти технологии работают.

Поскольку технологии окружают нас, учащимся важно понимать и изучать STEM и информатику как можно раньше. Одним из самых больших преимуществ изучения этих концепций являются исследования и доказательства того, что они могут улучшить критическое мышление и общие навыки обучения учащихся. И STEM, и информатика сосредоточены на решении сложных проблем и поиске решений, которые можно применять в различных сферах жизни, а не только в школе.

Учебная программа по информатике предоставляет учащимся увлекательные способы изучения STEM с использованием опыта, соответствующего стандартам. Информатика также может использовать игровое обучение. В настоящее время существует множество клубов, которые объединяют инженерные и математические исследования и ориентированы на студентов, изучающих STEM с помощью компьютерных наук. Например: IT,

онлайн-кодирование, робототехника. Исходя из потребностей времени, мы начали планировать и обучать наших студентов преподаванию информатики. Мы подумали, что это будет очень полезно и для наших студентов. Например: какое отношение робот имеет к защите окружающей среды? Как дистанционно управлять моделью корабля с помощью смартфона? Как можно запрограммировать «питомца»? и т.д., информационные технологии есть везде, а программирование дает много возможностей для интересных и актуальных уроков. Например, в преподавании информатики предусмотрена робототехника. Этому обучают с помощью программного обеспечения Arduino.

Arduino — это торговая марка аппаратного и программного обеспечения для создания простых и сложных автоматических и роботизированных систем. Программная часть состоит из бесплатной среды (IDE) для создания и компиляции программного обеспечения для оборудования. Аппаратная среда состоит из официальных и заводских печатных плат. Полностью открытая архитектура системы означает, что продукты Arduino могут свободно копироваться и программироваться другими пользователями.

Специальность Arduino тесно связана с STEM (наука, технология, инженерия, искусство и математика).

Что можно сделать с Ардуино?

- Различные радиоуправляемые роботы, машины, квадрокоптеры, механизмы

- Существует также довольно много 3D-принтеров, созданных с использованием Arduino.

- Arduino можно без опасений использовать в построении умного дома, в ней есть датчики температуры, давления воздуха, влажности воздуха, дыма, газа, землетрясений, различные автоматические выключатели, разъединители, сигнализация, wi-fi, bluetooth, радиоаппаратура и многие другие модели. К тому же все это очень дешево.

- Механизм защиты солнечной панели от солнца связан с тем, что большинство людей постепенно переходят на альтернативную энергию. Такой механизм - редкая жемчужина. Панели всегда обращены к солнцу.

- Экономичная автоматизированная система отопления дома.

- Самооткрывающиеся ворота или гаражные ворота с дистанционным управлением.

- Дистанционная аудио- и видеозапись, недорогая радио- и видеосвязь.

- Различные роботизированные протезы рук, ног, суставов.

Этому нет конца, короче говоря, вы можете сделать любое автоматизированное электронное устройство с arduino.

Вывод: Учителя нуждаются в поддержке для развития преподавания с использованием подхода STEM. Кроме того, нам необходимо создать пространство для студентов, чтобы они могли изучать предметы STEM. С точки зрения развития целесообразно демонстрировать учащимся, а не просто объяснять. Все больше учителей и других специалистов осознают, что навыки STEM могут стать основой для всестороннего образования. Спонсоры используют подход «всего ребенка», сочетая традиционные академические знания с физическим, умственным, социально-эмоциональным и когнитивным развитием. Поскольку STEM уникально подходит для обучения студентов, совместной работы и экспериментов, ожидается, что обучение STEM будет в авангарде развития метакогнитивных и социально-эмоциональных навыков. Также больше внимания уделяется укреплению радостного обучения STEM, будь то в классе или за его пределами. Вовлечение учащихся в опыт STEM может заложить основу для успешного обучения STEM в дальнейшем. Технологии могут поддержать эту цель, но потребуются большие усилия, чтобы достичь и обеспечить широкое распространение.

Литература:

1. Волосовец, Т.В. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная программа / Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. - 112 с.

2. Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии: сборник статей / авт.-сост. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, Л.М. Кларина ; под ред. Т.В. Волосовец и др. - Москва : Русское слово, 2015. - 129 с. - (Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00007-959-1; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486304>.

3. Чельшева, И.В. Научно-образовательный центр «Медиаобразование и медиакомпетентность»: работа со школьными учителями и преподавателями вузов: учебное пособие / И.В. Чельшева. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4458-3837-1; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221493>.

4. Смирнова, Е.О. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста / Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-546-1; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212659>.